

TO'QIMACHILIK SOHASI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Muxiddinova Kamola Sagdullayevna

“International School Of Finance Technology And
Science” instituti Menejment kafedrası o'qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Mustaqil izlanuvchi”si.

E-mail: jkz08011993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17119068>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston to'qimachilik sohasi investitsion jozibadorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Jahon bozoridagi raqobat muhitida tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etish omillari, innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruriyati hamda mahsulot diversifikatsiyasi jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, tarmoqda “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini qo'llash, raqamli transformatsiyani kengaytirish va klasterlash tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari ochib berilgan. Olingan natijalarga ko'ra, to'qimachilik sanoatining investitsion jozibadorligini oshirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini kuchaytirish, eksport salohiyatini kengaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil ekanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik sohasi, investitsion jozibadorlik, xorijiy investitsiyalar, innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyot.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты повышения инвестиционной привлекательности текстильной отрасли Узбекистана. Освещены факторы привлечения иностранных инвестиций, необходимость внедрения инновационных технологий и процессы диверсификации продукции для обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях глобальной конкуренции. Кроме того, раскрыты перспективные направления применения принципов «зелёной экономики», расширения цифровой трансформации и развития кластерной системы в текстильной промышленности. Согласно полученным результатам, повышение инвестиционной привлекательности текстильной отрасли является важным фактором укрепления конкурентоспособности национальной экономики, расширения экспортного потенциала и обеспечения устойчивого развития.

Ключевые слова: текстильная отрасль, инвестиционная привлекательность, иностранные инвестиции, инновационное развитие, цифровая трансформация, зелёная экономика.

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical aspects of enhancing the investment attractiveness of Uzbekistan's textile industry. It highlights the factors of attracting foreign investments, the necessity of introducing innovative technologies, and the processes of product diversification to ensure sustainable sectoral development in the context of global competition. Furthermore, it reveals the promising directions of applying the principles of the "green economy," expanding digital transformation, and developing the cluster system in the textile industry. The findings demonstrate that improving the investment attractiveness of the textile sector is a crucial factor in strengthening the competitiveness of the national economy, expanding export potential, and ensuring sustainable development.

Keywords: textile industry, investment attractiveness, foreign investments, innovative development, digital transformation, green economy.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlar, modernizatsiya jarayonlari va sanoatning diversifikatsiyasi jarayonlari chuqurlashib bormoqda. Ushbu jarayonlarda to'qimachilik sohasi alohida strategik ahamiyat kasb etadi. Chunki u mamlakatning xomashyo bazasi – paxtachilik tarmog'i bilan uzviy bog'liq bo'lib, qo'shilgan qiymat zanjiri bo'yicha yuqori samaradorlikka ega hisoblanadi. Hozirgi kunda to'qimachilik sanoati yalpi ichki mahsulot hajmida, tashqi savdo balansida va bandlik ko'rsatkichlarida muhim ulushga ega bo'lib, eksport salohiyatining asosiy drayverlaridan biri sifatida shakllanmoqda.

Biroq global raqobatning kuchayishi, xalqaro bozorlar talabining tezkor o'zgarishi hamda yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish ehtiyoji tarmoq oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsion ishlab chiqarish tizimlariga o'tish va raqamli transformatsiyani kengaytirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

Shu nuqtayi nazardan, to'qimachilik sohasi investitsion jozibadorligini oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash, balki mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi mavqeini mustahkamlash va barqaror rivojlanish jarayonlarini jadallashtirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – to'qimachilik sanoatida

investitsion jozibadorlikni shakllantiruvchi asosiy omillarni tahlil qilish va istiqbolli yo'nalishlarni aniqlashdan iboratdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

To'qimachilik sohasida investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari bo'yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlar keng qamrovli tahlil qilinmoqda. Jahon Banki (2022) va UNIDO (2021) hisobotlarida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda to'qimachilik sanoatiga sarmoya jalb etishda texnologik modernizatsiya, ishchi kuchi samaradorligi, logistika va eksport imkoniyatlarining muhim ahamiyati ta'kidlangan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, to'qimachilik sektoriga investitsiyalarni jalb qilishda xomashyo resurslarining sifatli yetkazib berilishi, energiya samaradorligi va ekologik talablar asosiy omillar sifatida hisoblanadi.[1,2]

Mahalliy tadqiqotlarda ham investitsion jozibadorlikni oshirishning samarali mexanizmlari tahlil qilingan. R. Qodirov (2020) o'z ishida O'zbekiston to'qimachilik klasterlarini rivojlantirish orqali tarmoqni raqobatbardosh qilish imkoniyatlarini ko'rsatgan. S. Abduqodirova (2021) tarmoqda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyasini ishlab chiqishda, soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar va eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini tahlil qilgan. D. Baxtiyorova (2023) esa innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va raqamli transformatsiya orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning investitsion jozibadorlikka ta'sirini o'rganib, istiqbolli yo'nalishlarni aniqlagan.[3,4,5]

Shuningdek, xalqaro tajriba ham o'zbek to'qimachilik sanoatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy jihatlarni ochib beradi. Masalan, Xitoy, Turkiya va Janubiy Koreya to'qimachilik klasterlarida innovatsion ishlab chiqarish tizimlari, energiya tejamkor texnologiyalar va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish orqali investitsion jozibadorlikni sezilarli darajada oshirishga erishgan. Bu tajriba O'zbekistonda ham klasterlash, mahsulot diversifikatsiyasi va "yashil texnologiyalar"ni joriy etish orqali tarmoqni modernizatsiya qilish imkoniyatini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'qimachilik sohasida investitsion jozibadorlikni oshirish nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qilish, balki innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya va ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham bog'liq. Shu bois, sohada istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash uchun xalqaro va mahalliy tadqiqotlar natijalari sintez qilinishi zarur.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston to'qimachilik sanoati so'nggi yillarda sezilarli o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda. 2023 yilda to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 89,5 trillion so'mni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 11,1% ga ko'paygan. Ushbu ko'rsatkich sanoatning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushini 11,9% gacha oshirdi.[6]

2023 yilda O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlari eksporti \$3,1 milliardni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 3,8% ga kamaygan. Shunga qaramay, eksport geografiyasi 83 ta mamlakatga kengaygan, yangi uchta bozor ochilgan. Mahsulot diversifikatsiyasi bo'yicha ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan: xom paxta eksporti \$637 milliondan \$70,000 gacha kamaygan, paxta ipi eksporti esa \$1,6 milliarddan \$1,2 milliardgacha pasaygan. Shu bilan birga, tayyor mahsulotlar eksporti \$1,5 milliarddan \$1,8 milliardgacha o'sdi, bu tarmoqning yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlarga yo'nalishini ko'rsatadi.[7,8,9]

To'qimachilik sanoatiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 2023 yilda \$3,8 milliardni tashkil etdi. 2017 yildan buyon umumiy investitsiyalar miqdori \$9,8 milliardga yetdi, bu esa tarmoqning jadal rivojlanishini va investitsion jozibadorligini tasdiqlaydi. Hukumat 2028 yilga borib, to'qimachilik eksportini \$7 milliardga yetkazishni rejalashtirmoqda, bu maqsadga erishish uchun \$5 milliard miqdorida xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb etilishi ko'zda tutilgan.[11]

2023 yilda O'zbekistonga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) hajmi \$19,5 milliardni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 93% ga o'sishni anglatadi. To'qimachilik sanoatiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi \$3,8 milliardni tashkil etadi, bu umumiy FDIning sezilarli qismini tashkil etadi. Xorijiy investorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish, jumladan, soliq imtiyozlari va erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish orqali investitsion jozibadorlik yanada oshirilmoqda.

To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2024 yilda 89,5 trillion so'mga yetdi, bu 2023 yilga nisbatan 11,1% ga o'sdi. 2023 yilda to'qimachilik mahsulotlari eksporti \$3,1 milliardni tashkil etdi, bu 2022 yilga nisbatan 3,8% ga kamaygan. Biroq, eksport geografiyasi 83 ta mamlakatga kengaygan, yangi uchta bozor ochilgan. Mahsulot diversifikatsiyasi bo'yicha ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan: xom paxta eksporti \$637 milliondan \$70,000 gacha kamaygan, paxta ipi eksporti esa \$1,6 milliarddan \$1,2 milliardgacha pasaygan. Shu bilan birga, tayyor mahsulotlar eksporti \$1,5 milliarddan \$1,8 milliardgacha o'sdi, bu tarmoqning yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlarga yo'nalishini ko'rsatadi.[12]

To'qimachilik sanoatiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 2023 yilda \$3,8 milliardni tashkil etdi. 2017 yildan buyon umumiy investitsiyalar miqdori \$9,8 milliardga yetdi, bu esa tarmoqning jadal rivojlanishini va investitsion jozibadorligini tasdiqlaydi. Hukumat 2028 yilga borib, to'qimachilik eksportini \$7 milliardga yetkazishni rejalashtirmoqda, bu maqsadga erishish uchun \$5 milliard miqdorida xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb etilishi ko'zda tutilgan

Jadval 1.

O'zbekiston to'qimachilik sanoatining ishlab chiqarish va eksport ko'rsatkichlari (2022–2024)¹

Ko'rsatkichlar	2022	2023	2024	O'sish / kamayish (%)
Ishlab chiqarish hajmi (trillion so'm)	80,5	89,5	99,4	11,1 / 10,9
To'qimachilik mahsulotlari eksporti (\$ mln)	3230	3100	3 250	-3,8 / 4,8
Xom paxta eksporti (\$ mln)	637	0,07	0,1	-88,9 / 42,8
Paxta ipi eksporti (\$ mln)	1600	1200	1 300	-25 / 8,3
Tayyor mahsulotlar eksporti (\$ mln)	1500	1800	1 950	20 / 8,3
qilingan investitsiyalar (\$ mln)	2900	3800	4 200	31 / 10,5

Ushbu jadval O'zbekiston to'qimachilik sanoatining 2022–2024 yillardagi asosiy ishlab chiqarish va eksport ko'rsatkichlarini ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarish hajmi va tayyor mahsulotlar eksporti ijobiy o'sish sur'atlarini namoyon qilmoqda. Shu bilan birga, xom paxta va paxta ipi eksportidagi kamayish ichki ishlab chiqarish va tayyor mahsulotlarga yo'naltirilgan strategiyani aks ettiradi. Jalb qilingan investitsiyalar hajmi esa tarmoqning investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha hukumat siyosati samaradorligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2021). Industrial development report 2021. Vienna, Austria: UNIDO.
2. World Bank. (2022). Uzbekistan economic update: Industrial development and investment trends. Washington, DC: World Bank.
3. Baxtiyorova, D. (2023). Innovatsion texnologiyalar va raqamli transformatsiya orqali to'qimachilik sanoatida investitsion jozibadorlikni oshirish. Xalqaro moliya va menejment jurnali, 4, 45–53.
4. Abduqodirova, S. (2021). To'qimachilik sohasida investitsion muhitni takomillashtirish strategiyalari. Ilmiy axborotlar jurnali, 2, 22–30.

5. Qodirov, R. (2020). O‘zbekistonda to‘qimachilik klasterlarini rivojlantirish muammolari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 3, 12–19.
6. Invexi. (2024, May 10). Results of Uzbekistan's industrial production in 2024: Growth, new opportunities and challenges. Retrieved from <https://invexi.org/en/press/results-of-uzbekistan-s-industrial-production-in-2024-growth-new-opportunities-and-challenges/>
7. Textile Insights. (2024, April 12). Uzbekistan textile & apparel exports slip 3.8% in 2023. Retrieved from <https://textileinsights.in/uzbekistan-textile-apparel-exports-slip-3-8-in-2023/>
8. Daryo.uz. (2024, April 16). Uzbekistan's textile exports reach \$3.1bn in 2023. Retrieved from <https://daryo.uz/en/2024/04/16/uzbekistans-textile-exports-reach-31bn-in-2023/>
9. UzDaily. (2024, March 20). Experts evaluate diversification of Uzbekistan's textile industry export structure (2016–2023). Retrieved from <https://www.uzdaily.uz/en/imri-experts-evaluate-diversification-of-uzbekistans-textile-industry-export-structure-from-2016-2023/>
10. GFMag. (2024, February 28). Uzbekistan minister Laziz Kudratov on country's sweeping economic makeover. Retrieved from <https://gfmag.com/economics-policy-regulation/uzbekistan-minister-laziz-kudratov-on-countrys-sweeping-economic-makeover/>
11. Apps.fas.usda.gov. (2025, January 15). Cotton and products annual – Uzbekistan: Republic of Uzbekistan. Retrieved from https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cotton+and+Products+Annual_Tashkent_Uzbekistan+-+Republic+of_UZ2025-0001.pdf
12. Society.at. (2024, March 10). Uzbekistan demonstrates its high investment attractiveness at Tashkent International Investment Forum 2024. Retrieved from <https://www.society.at/uzbekistan-demonstrates-its-high-investment-attractiveness-at-tashkent-international-investment-forum-2024/>

